

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL. LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Eduardo Pezo Castañeda ^(*)

Sumario: I. Introducción. II. Principios constitucionales que informan la potestad disciplinaria de la Administración Pública. III. El régimen disciplinario en la Carrera Pública Magisterial. 1. La regulación de las faltas en que pueden incurrir los docentes y las sanciones administrativas aplicables a) La regulación de faltas y sanciones en la Ley del Profesorado. b) La regulación de faltas y sanciones en la Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera Pública Magisterial, c) La regulación de faltas y sanciones en otras normas que inciden en la Carrera Pública Magisterial. d) La necesidad de regular la prescripción de las faltas disciplinarias y la efectividad de las sanciones. d.1) La falta de regulación expresa sobre la prescripción de las faltas disciplinarias. d.2) La falta de regulación expresa sobre la efectividad de las sanciones. 2. La investigación preliminar de las faltas por parte de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos. 3. Los procedimientos disciplinarios para la aplicación de sanciones. a) Procedimiento disciplinario para la aplicación de sanciones de multa y amonestación. b) Procedimiento disciplinario para la aplicación de

(*)Abogado egresado de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la PUCP, Diploma Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas por el Collège Universitaire Henry Dunant de Ginebra, Diploma Internacional en Gestión Pública para el Logro de Resultados por el CICODE de la Universidad Alcalá de Henares de España en convenio con la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Comisionado de la Defensoría del Pueblo.
epezzo@gmail.com

sanciones de suspensión de funciones, separación temporal del servicio y separación definitiva. c) Algunas propuestas para hacer más expeditiva la etapa instrucción del procedimiento disciplinario. IV. Reflexiones finales.

I. Introducción

La complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos disciplinarios llevados a cabo en la Administración Pública para la aplicación de sanciones no sólo no permite desincentivar la comisión de faltas administrativas o conductas corruptas sino que también originan en la ciudadanía una sensación de impunidad. El Sector Educación no escapa a este problema, pues estudios tanto de la Defensoría del Pueblo¹, como del propio Ministerio de Educación² han advertido problemas de dilación en tales procedimientos, lo cual refleja la escasa efectividad a la hora de dilucidar las responsabilidades y aplicar sanciones dentro de los plazos establecidos en la normativa correspondiente, situación que origina en algunos casos la prescripción de la acción disciplinaria y por ende la impunidad de los infractores.

Por ello, las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada deben adoptar las medidas necesarias para cumplir a cabalidad con esta tarea, no obstante hemos podido advertir algunas dificultades en la etapa de instrucción del procedimiento administrativo disciplinario, así como algunos vacíos en la normativa que regula el mismo que no permiten dotar de mayor eficacia al referido procedimiento en el Sector Educación. En esa medida, en el presente artículo se abordará esta problemática y se plantearán algunas propuestas que consideramos pueden contribuir a la solución de la misma, pero previamente se desarrollará algunos alcances sobre los principios constitucionales que informan el procedimiento disciplinario, así como la regulación de dicho procedimiento en las leyes que regulan la Carrera Pública Magisterial.

II.- Principios constitucionales que informan la potestad disciplinaria de la Administración Pública

¹ DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe Defensorial N° 147. *Aportes de la Defensoría del Pueblo para una educación sin corrupción*, Lima 2009, p. 160.

² ESPINO MURRUGARRA, David, *Estrategia operativa para la implementación de la propuesta de reestructuración de las instancias descentralizadas II.EE., UGEL y DRE*, Lima, Ministerio de Educación, 2009, p. 6. En dicho documento se señala que existe una lenta administración de los procesos disciplinarios por la COPROA.

El artículo 40º de la Constitución establece que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa, así como los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. En ese sentido, algunas leyes que desarrollan las diferentes Carreras Públicas (v. g. la Carrera Pública Magisterial, la Carrera Administrativa, entre otras.), no sólo regulan las responsabilidades de los servidores públicos sino también las faltas y sanciones que se derivan del incumplimiento de tales responsabilidades, además del procedimiento disciplinario para la aplicación de las mismas, lo cual es expresión de la potestad disciplinaria de la Administración.

En efecto, la doctrina ha definido al procedimiento disciplinario como el poder de la Administración Pública inherente a su organización que tiene por objeto castigar las conductas de los funcionarios públicos constitutivas de una infracción a la relación del servicio y que determinan una inadecuada satisfacción de los intereses públicos que la Administración Pública, como organización, tiene encomendados³. En ese sentido, el procedimiento disciplinario se convierte en una potestad doméstica de la Administración sobre sus empleados⁴.

Sin embargo, la Administración en el ejercicio de la potestad disciplinaria debe respetar los principios que informan la potestad sancionatoria del Estado, pues tal como ha señalado el Tribunal Constitucional, la aplicación de una sanción administrativa constituye manifestación de dicha potestad, “por lo que su validez, en el contexto de un Estado de derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está condicionada al respeto de la Constitución y de los principios en ésta consagrados. Por ello la Administración, en el desarrollo de los procedimientos disciplinarios, está vinculada al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales que la informan”⁵, como son, “Los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, presunción de licitud, entre otros”⁶.

Como se puede advertir, los principios constitucionales que informan el procedimiento disciplinario señalados por el Alto Tribunal no son otros que los reconocidos en el artículo 230º de la Ley N° 27444, el cual

³ LAFUENTE BENACHES, Mercedes, *El régimen disciplinario de los funcionarios públicos de la Administración del Estado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 15.

⁴ NIETO, Alejandro, *Problemas capitales del derecho disciplinario*, En: Revista de Administración Pública, Número 63, Septiembre-Diciembre, 1970, Madrid, p. 66.

⁵ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia recaída en el Expediente N° 06402-2007-PA/TC de fecha 10 de febrero de 2010, f. j. N° 5.

⁶ Idem, f. j. N° 6.

dispone que “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquéllas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
7. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite

haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”

Teniendo en cuenta lo dicho por el Tribunal Constitucional se puede sostener que en tanto derecho administrativo sancionador el derecho disciplinario goza de los mismos principios, los cuales le son aplicables con los matices que resulten exigidos por su objeto específico⁷. Por ello, consideramos que la disposición contenida en el artículo 229.2º de la Ley N° 27444 que señala que “(...) La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia”, debe interpretarse en el sentido de que si bien el legislador ha querido respetar la especialidad del régimen disciplinario, ello no implica que se exceptúe a dicho régimen de los principios constitucionales relativos a la materia sancionadora, pues sólo así se podrá garantizar el respeto del derecho al debido proceso de los servidores y funcionarios públicos.

III. El régimen disciplinario en la Carrera Pública Magisterial

1. La regulación de las faltas en que pueden incurrir los docentes y las sanciones administrativas aplicables

Como ya se mencionó el principio legalidad previsto en el artículo 230º de la Ley N° 27444 constituye uno de los principios que rigen la potestad disciplinaria de la Administración Pública. Dicho principio tiene sustento constitucional, pues se encuentra consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal d) de la Constitución, en virtud del cual se “exige que una sanción, sea esta de índole penal o administrativa, cumpla con tres requisitos: i) la existencia de una ley, ii) que la ley sea anterior al

⁷ MARINA JALVO, Belén, *El Régimen disciplinario de los funcionarios públicos*, 3ra ed., Madrid, Lex Nova, 2006, pp. 11-112.

hecho sancionado, y iii) que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado”⁸.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado que “no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad, pues el primero, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal”⁹.

En ese sentido, el principio de tipicidad o exigencia de *lex certa*, en cuanto supone la necesidad de que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado, se torna en garantía del fundamental derecho a la seguridad jurídica, de especial trascendencia en un ámbito limitativo de derechos y libertades como es el sancionador. Para que la seguridad jurídica resulte garantizada es preciso que puedan conocerse las conductas prohibidas y las consecuencias sancionadoras que de ellas se derivan, de modo que los ciudadanos puedan orientar su comportamiento apartándose de las conductas ilícitas. Pero además, la exigencia de *lex certa* pretende garantizar que los ciudadanos solo puedan ser sancionados en los casos y con las consecuencias previstas por las normas, reforzando así el mandato de objetividad y de sometimiento a la ley que incumbe al legislador¹⁰.

Por ello, la exigencia de *lex certa* comporta un doble mandato dirigido, por un lado, al legislador en cuanto establece “la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes”, y por otro lado, al órgano sancionador encargado aplicar las previsiones normativas, obligándole a no sancionar hechos

⁸ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia recaída en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC de fecha 16 de abril de 2002, f. j. Nº 8.

⁹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia recaída en el Expediente Nº 10106-2006-PA/TC de fecha 29 de agosto de 2008, f. j. Nº 11.

¹⁰ MARINA JALVO, Belén, *El Régimen Disciplinario de.....*, op. cit., p. 148.

distintos de los previstos por la norma¹¹, lo que supone, entre otras cosas, la prohibición de interpretación extensiva o analógica¹².

Ahora bien, actualmente la Carrera Pública Magisterial se rige por dos leyes. La primera es la Ley del Profesorado, Ley N° 24029, publicada el 14 de diciembre de 1984, que es aplicable a los docentes que ingresaron a la carrera magisterial antes del 13 de julio de 2007, fecha en que se publicó la Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera Pública Magisterial¹³, siendo ésta la segunda ley que regula la carrera magisterial y que es aplicable a los docentes que ingresan a dicha carrera después de su entrada en vigencia, es decir a partir del 14 de julio de 2007.

Ambas leyes regulan el ingreso a la carrera docente, los deberes y obligaciones de los profesores, la jornada laboral, la seguridad y bienestar, los niveles remunerativos, así como las faltas y sanciones en que pueden incurrir por el incumplimiento de los deberes de función, entre otros aspectos de la referida carrera.

En lo que respecta a la regulación de las faltas y sanciones disciplinarias reguladas en las Leyes N° 24029 y 29062, existen diferencias en la tipificación de las mismas, pues mientras que la primera las regula de manera indirecta la segunda lo hace de manera directa. A continuación pasaremos a desarrollar estos aspectos.

a) La regulación de faltas y sanciones en la Ley del Profesorado

El artículo 27° de la Ley N° 24029 establece que el incumplimiento por parte de los docentes de los deberes señalados en el artículo 17° de la misma ley, acarrea la imposición de las siguientes sanciones: i) Amonestación, b) Multas de 2 a 10/30 avas partes de las remuneraciones principales; iii) Suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin derecho a remuneraciones de 10 a 30 días; iv) Separación temporal del servicio hasta por 3 años; y e) Separación definitiva del servicio¹⁴.

Los deberes señalados en el artículo 17° de la Ley N° 24029 son los

¹¹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, Sentencias SSTC 137/97 y 151/1987.

¹² TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, Sentencias SSTC 75/1984, 133/1987, 182/1990 y 11/ 1993.

¹³ La Carrera Pública Magisterial es regulada en la Ley del Profesorado en el Título III, Capítulos IX a XIV, en esa medida los otros Títulos de la citada ley no han sido modificados, por lo que sus disposiciones son aplicables a todos los docentes.

¹⁴ Estas sanciones también se encuentran contempladas en el artículo 120° del Reglamento de la Ley del Profesorado.

siguientes: i) Desempeñar su función educativa con dignidad y eficiencia, y con lealtad a la Constitución, a las leyes, y a los fines del centro educativo donde sirven; ii) Orientar al educando con respeto de su libertad; y cooperar con sus padres y la dirección del centro educativo a su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados; iii) Respetar los valores éticos y sociales de la comunidad y participar en su desarrollo cultural, cívico y patriótico; iv) Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y equipamiento del centro educativo y promover su mejora; v) Abstenerse de realizar en el centro de su trabajo actividades que contravengan los fines y objetivos de la institución educativa y vi) No incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia¹⁵.

Como se puede advertir la Ley Nº 24029 no tipifica de manera directa las faltas en que pueden incurrir los docentes para la aplicación de las sanciones, es decir, no describe de manera concreta la infracción (tipificación en sentido estricto) y luego la sanción (también concreta) que corresponde. Por el contrario, ha realizado una tipificación a través de una estructura más complicada, debido a que en la definición del tipo concurren una “norma primaria” y una “norma secundaria”, respectivamente. En otros términos, el tipo de la infracción no se realiza a través de una descripción directa sino que surge de la conjunción de dos normas, la que manda o prohíbe y la que advierte que el incumplimiento es infracción. Este tipo de tipificación ha sido denominada por la doctrina administrativa como tipificación indirecta o cláusulas generales de remisión¹⁶.

El fundamento de este tipo de cláusulas aparece íntimamente relacionado con la peculiar estructura de las normas sancionadoras administrativas. A diferencia del derecho penal, que no ordena ni prohíbe nada sino que se limita a ligar una sanción a una determinada conducta, en el derecho

¹⁵ Adicionalmente a estos deberes el Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, contempla también como deberes de los docentes: i) Cooperar con los padres en la formación integral del alumno, mediante acciones de orientación, asesoramiento, formación de buenos hábitos, prevención de la drogadicción, práctica de la buena costumbre, ejercicio de la fraternidad, dedicación al estudio, empleo positivo del tiempo; y, con la dirección del centro de trabajo en la optimización de las acciones educativas; ii) Imprimir a la función educativa un sentido crítico y reflexivo; iii) Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en la acción y gestión educativa, tales como: métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza aprendizaje compatibles con la ciencia y tecnología de la educación; iv) Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral del educando, mediante la aplicación de técnicas establecidas o recomendaciones por los órganos pertinentes del Ministerio de Educación o los que corresponda a los avances de la tecnología del trabajo educativo, asimismo proponer las acciones correspondientes para mejorar los resultados;

¹⁶ NIETO, Alejandro, *Derecho Administrativo Sancionador*, 4ta ed., Madrid, Tecnos, 2005, p. 298.

administrativo sancionador es bastante común que una norma establezca un mandato y una prohibición y sea la otra norma la que sancione su conculcación¹⁷.

En esa medida, para sancionar a un docente la instancia de gestión administrativa correspondiente (Dirección Regional de Educación -DRE- o Unidad de Gestión Educativa Local -UGEL-) deberá probar que el profesor ha incurrido en falta, es decir que ha incumplido, en alguna de sus manifestaciones concretas, los deberes a los cuales se ha obligado en el desempeño de sus funciones.

Por lo demás se trata de una técnica que en principio, y a juicio del Tribunal Constitucional español, respeta el mandato de tipicidad¹⁸, por entender que “no vulnera la exigencia de *lex certa* la remisión que el precepto que tipifica las infracciones realice a otras normas que impongan deberes u obligaciones de ineludible cumplimiento, de forma que su conculcación se asuma como elemento definidor de la infracción sancionable, siempre que sea asimismo previsible, con suficiente grado de certeza, la consecuencia punitiva derivada de aquel incumplimiento o transgresión”¹⁹.

b) La regulación de faltas y sanciones en la Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera Pública Magisterial

La Ley N° 29062 regula en su artículo 32° los deberes que deben cumplir los docentes. Asimismo, el artículo 33° de la citada ley establece tres tipos de sanciones que pueden ser impuestas a los profesores por la comisión de infracciones administrativas, estas son: i) Amonestación escrita, ii) Suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones hasta por tres años, y iii) Destitución del servicio²⁰. A excepción de la sanción de amonestación escrita, en las dos sanciones restantes se establece una correspondencia directa con la infracción respectiva. Así tenemos:

- Sanción de amonestación²¹:

¹⁷ MARINA JALVO, Belén, *El Régimen Disciplinario de...*, op. cit., p. 161.

¹⁸ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, STC 133/1987, del 21 de julio.

¹⁹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, STC 219/1989, del 21 de diciembre.

²⁰ De igual manera estas sanciones se encuentran establecidas en el artículo 81° del Reglamento de la Ley N° 29062, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2008-ED.

²¹ Artículo 34° de la Ley N° 29062.

El incumplimiento de las obligaciones del profesor, debidamente comprobado, es causal de amonestación. Esta sanción es impuesta por la autoridad inmediata al profesor o al personal jerárquico o directivo de la I.E., según sea el caso. La imposición de esta sanción se efectúa con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

- Sanción de suspensión²²:

- a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa.
- b) Cometer reiteradamente faltas sancionadas con amonestación.
- c) Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos y dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales
- d) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la Institución Educativa.
- e) Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización.
- f) Ejecutar o promover, dentro de la Institución Educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria y difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- g) No presentarse a las evaluaciones médicas y/o psicológicas requeridas por la autoridad competente.
- h) No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.
- i) Otras que se establezcan en disposiciones pertinentes.

- Sanción de destitución²³:

- a) Causar perjuicio grave al estudiante y/o a la Institución Educativa.
- b) Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave
- c) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual, debidamente tipificados como delitos en las leyes correspondientes
- d) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.
- e) Abandonar injustificadamente el cargo.
- f) Haber sido condenado por delito doloso.

²² Artículo 35° de la Ley N° 29062.

²³ Artículo 36° de la Ley N° 29062.

- g) Falsificar documentos relacionados con el ejercicio de su actividad profesional
- h) Reincidir en faltas por las que recibió sanción de suspensión
- i) Otras que establezca el reglamento de la presente Ley.

Como se puede advertir, la Ley N° 29062 ha optado por establecer los grupos de infracciones a las cuales les corresponderá las sanciones de suspensión y destitución, de tal manera que la Administración a la vista de las circunstancias de cada caso, señalará la sanción concreta dentro del marco legal previsto.

c) La regulación de faltas y sanciones en otras normas que inciden en la carrera pública magisterial

Son dos las normas que tienen incidencia directa en el régimen disciplinario de la carrera pública magisterial. La primera es la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. Dicha ley establece los principios (art. 6°)²⁴ y deberes (art. 7°)²⁵ que los servidores

24 Artículo 6°.- Principios de la Función Pública

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:

1. Respeto

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.

2. Probidad

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

3. Eficiencia

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.

4. Idoneidad

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

5. Veracidad

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

6. Lealtad y Obediencia

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

públicos de las entidades de la Administración Pública deben cumplir en el ejercicio de sus funciones, así como las prohibiciones (art. 8º)²⁶ en que se encuentran inmersos.

7. Justicia y Equidad

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.

8. Lealtad al Estado de Derecho

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.

²⁵ Artículo 7º.- Deberes de la Función Pública

El servidor público tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.

2. Transparencia

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

3. Discreción

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública.

4. Ejercicio Adecuado del Cargo

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas.

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado

Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquéllos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.

6. Responsabilidad

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55º de la Ley Nº 27444 [T.299,§106], Ley del Procedimiento Administrativo General.

²⁶ Artículo 8º.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública

De igual manera, el artículo 10° de la Ley N° 27815 señala que la transgresión de los principios, deberes y prohibiciones se considera infracción, generándose responsabilidad del servidor público pasible de sanción. El Reglamento de dicha Ley establece las sanciones a aplicar, precisando que para la graduación de las mismas se tendrá presente las normas sobre la carrera administrativa y el régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. Cabe indicar que las sanciones aplicables por la transgresión del citado Código no exime al servidor o funcionario público de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad respectiva.

La segunda norma es la Ley N° 27911, “Ley que regula medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación sexual”, publicada el 8 de enero de 2003. Esta ley tiene por finalidad combatir el abuso sexual en el Sector Educación.

El artículo 1° de la citada norma prescribe que la condena ejecutoriada²⁷ o consentida²⁸ por el delito de violación de la libertad sexual en agravio de un educando acarrea la separación definitiva o destitución automática del docente o personal administrativo de acuerdo a lo previsto en el inciso e) del artículo 27° de la Ley del Profesorado N° 24029, o inciso d)

El servidor público está prohibido de:

1. Mantener Intereses de Conflicto

Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

2. Obtener Ventajas Indevidas

Obtener o procurar beneficios o ventajas indevidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

3. Realizar Actividades de Proselitismo Político

Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.

4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada

Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés.

5. Presionar, Amenazar y/o Acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.

²⁷ Sentencia condenatoria que ha sido confirmada por la última instancia del Poder Judicial.

²⁸ Sentencia que no ha sido impugnada.

del artículo 26° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, respectivamente. Las sanciones de separación definitiva o destitución, se aplicarán, aún si el juez dispone la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio²⁹.

A su vez, el artículo 4° de la Ley N° 27911 establece la prohibición del reingreso del docente o servidor administrativo a la carrera magisterial o a la carrera administrativa, respectivamente, cuando han sido destituidos por los motivos ya señalados. En estos casos serán inscritos en el registro que para este fin ha creado el Ministerio de Educación (art. 7°).

d) La necesidad de regular la prescripción de las faltas disciplinarias y la efectividad de las sanciones

d.1) La falta de regulación expresa sobre la prescripción de las faltas disciplinarias.

Las Leyes N° 24029 y 29062 no regulan el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias. El Reglamento de la Ley N° 24029 tampoco lo hace, pues se limitan a regular el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.

En efecto, el artículo 135° del Decreto Supremo N° 19-90-ED establece que el procedimiento disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un (1) año, contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.

En otros términos, el indicado decreto supremo establece la obligación del titular de la entidad (Director de la UGEL o DRE según corresponda) de iniciar dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que toma conocimiento de la presunta falta cometida por el docente, un

²⁹ El artículo 62° del Código Penal señala que “El juez podrá disponer **la reserva del fallo condenatorio** cuando la naturaleza, modalidad del hecho punible y personalidad del agente, hagan prever que esta medida le impedirá cometer un nuevo delito. La reserva será dispuesta:

1. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa.
2. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres; o,
3. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación”.

procedimiento administrativo disciplinario en contra de éste. El incumplimiento de esta obligación en el plazo señalado acarrea la prescripción de esta acción. Así por ejemplo, en el caso de que un docente cometa la falta administrativa disciplinaria de abandono de cargo, el CADER procederá a realizar la investigación respectiva, si encuentra indicios de responsabilidad emitirá su informe con la recomendación correspondiente y lo elevará al director de la UGEL o DRE, a partir de este momento empezará a correr el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario³⁰.

Sin embargo, consideramos que ante la omisión de regulación expresa sobre el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias en la Carrera Pública Magisterial, es pasible de aplicación lo dispuesto en el artículo 233.1° de la Ley N° 27444 que establece que la facultad de las autoridades administrativas para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales y en caso ello no hubiese sido determinado, dicha facultad prescribirá a los 4 años, en esa medida el cómputo del plazo prescripción comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada”³¹.

Pese a ello, somos de la opinión que sería necesario la modificación de la Ley del Profesorado, así como de la Ley N° 29062, a fin de que estas

³⁰Sobre este punto se puede consultar, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2775-2004-AA/TC de fecha 3 días del mes de noviembre de 2004, f.j. N° 6 y 7, en la cual se señala que “no existe prescripción en cuanto a la fecha de instauración del proceso administrativo disciplinario en contra del demandante, porque si bien el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM establece que el referido proceso debe iniciarse dentro de un plazo no mayor de un año, contado desde el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, este debe contabilizarse desde que se haya determinado la falta cometida e identificado al presunto responsable, por lo que, en el caso de autos, tal plazo debe computarse desde que el Alcalde de la Municipalidad Provincial (...) tomó conocimiento del Informe N° 162-2002-CG/ORAR; vale decir, antes de que venciera el plazo de prescripción de la acción”.

³¹ Un ejemplo de ello lo constituye el Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado por Resolución N° 042-2000-CNM, en cuya Segunda Disposición Transitoria y Final establece que es aplicable supletoriamente a dicho reglamento las disposiciones de la Ley N° 27444, en particular las referidas al procedimiento sancionador. Precisamente, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 5448-2006-PA/TC ah tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación supletoria de la Ley N° 27444 al régimen disciplinario de los jueces, al señalar que “En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

leyes establezcan expresamente el plazo de prescripción de las faltas administrativas en que pueden incurrir los docentes y los servidores y funcionarios administrativos, ya sea estableciendo un plazo similar al dispuesto en la Ley N° 27444 o un plazo menor, ello no sólo permitirá garantizar la seguridad jurídica sino también la eficiencia de la actuación de los órganos a cargo de la investigación e imposición de sanciones en las diferentes instancias descentralizadas del Sector Educación.

No debemos olvidar que la prescripción administrativa desde el punto de vista de los administrados responde a un principio de seguridad jurídica, que garantiza que aquellos no queden indefinidamente sometidos al poder sancionador de la administración y puedan conocer con certeza el momento en que no serán sancionados por la falta cometida, pero, por su propia naturaleza, ninguna autoridad puede plantear de oficio la prescripción, pues no puede fundar sus decisiones en su propia desidia, por ello es que la prescripción ganada debe ser alegada por el interesado y corresponde a la Administración resolverla sin abrir prueba, sin formar incidente o pedir otro acto de instrucción que la mera constatación de los plazos vencidos³².

Desde el punto de vista de la Administración, la prescripción se funda en un principio de eficacia administrativa, que exige el establecimiento de periodos cortos de tiempo que permita una reacción inmediata de la Administración, respondiendo a la realidad jurídica caracterizada por un aumento desmesurado de las relaciones jurídicas. De otro modo, nos encontraríamos con una administración más preocupada por interrumpir los plazos de infracciones pasadas que por prevenir y reprimir las presentes³³.

Así también lo ha señalado el Tribunal Constitucional al indicar que “la figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no sólo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes, cumplan bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes

³² MORÓN URBINA, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, 5ta. ed., Lima, Gaceta Jurídica, 2006, p. 644.

³³ PEREÑA PINEDO, Ignacio (Coordinador), *Manual de Derecho Administrativo ...*, op. cit., p. 435.

pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario³⁴.

d.2) La falta de regulación expresa sobre la efectividad de las sanciones disciplinarias

Este es un tema que consideramos necesario abordar, debido a que también existe un vacío normativo al respecto tanto en las leyes como en los reglamentos que regulan la Carreras Públicas Magisterial y Administrativa, pues ninguna de ellas establecen si las sanciones administrativas aplicadas a los docentes o a los servidores y funcionarios administrativos se ejecutan con carácter inmediato y en el momento que estime preciso la Administración sancionadora o sus órganos, en virtud del privilegio de ejecutividad de los actos administrativos, o tal efectividad sólo podrá imponerse válidamente cuando dichas sanciones hayan ganado firmeza³⁵, de tal manera que la interposición del recurso administrativo correspondiente produce efectos suspensivos de la sanción administrativa.

La precisión de este tema, guarda singular importancia, pues tiene que ver con la restricción de la potestad de autotutela ejecutiva de la administración pública por los derechos fundamentales, en particular por el respeto de los derechos a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de los docentes, servidores y funcionarios administrativos.

El legislador peruano ha zanjado el tema para el caso de la potestad sancionadora de la administración en las relaciones de sujeción general, es decir de aquella relación en que se halla el ciudadano ejerciendo plenamente su libertad de actuación y se vincula excepcionalmente a determinados deberes generales de cumplimiento y al poder de policía de la Administración, que limitan su estado de libertad individual y de acción³⁶, como por ejemplo, el mercado financiero regulado por la

³⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2775-2004-AA/TC de fecha de fecha 3 días del mes de noviembre de 2004 f.j. N° 3.

³⁵ El artículo 212° de la Ley N° 27444 regula lo referente al acto administrativo firme, al señalar que “Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. Al comentar este artículo Morón Urbina señala que el acto administrativo firme es aquel que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso administrativo o contencioso administrativo al haberse extinguido los plazos fugaces para ejercer el derecho de contradicción, en esa medida, vencidos los plazos, sin presentar recursos o habiéndolos presentados en forma incorrecta no se subsana, el administrado queda sujeto a estos actos, sin poder alegar petitorios, reclamaciones o instrumentos procesales análogos (MORÓN URBINA, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento ...*, op. cit., p. 565).

³⁶ *Ibidem*, p. 621.

Superintendencia de Banca y Seguros, los establecimientos comerciales supervisados por la municipalidades, etc.

En estos casos, el artículo 237.2° de la Ley N° 27444 dispone que la ejecución de las resoluciones de sanción a los administrados emitidas en un procedimiento administrativo sancionador, serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa, no obstante, la administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva.

Esta disposición implica que la interposición de un recurso administrativo contra la resolución de sanción paraliza la ejecución de la misma, hasta que dicho recurso sea resuelto, con la finalidad de guardar coherencia con el derecho a la presunción de inocencia. Pero la sanción recuperará ejecutividad inmediata con la resolución de este recurso, aun cuando el administrado presente demanda contenciosa-administrativa, en este último caso como la demanda no produce la suspensión, el demandante deberá pedir en sede judicial una medida cautelar³⁷.

Sin embargo, cabe preguntarse si la disposición contenida en el artículo 237.2° de la Ley N° 27444 sería aplicable al procedimiento sancionador disciplinario, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 229.2° de la misma ley.

En la doctrina nacional se puede advertir posiciones que abonan en una interpretación a favor de la aplicación del artículo 237.2° de la Ley N° 27444. Así por ejemplo se ha señalado que la exclusión del personal de las entidades que integran la Administración Pública, no impide la aplicación supletoria de las disposiciones previstas en materia del procedimiento sancionador en las acciones vinculadas al ejercicio de la potestad disciplinaria, pues ello se encuentra expresamente señalado en el artículo 239°, último párrafo de la Ley N° 27444, para el caso de determinación de responsabilidad de las autoridades y personal por faltas cometidas en el trámite de los procedimientos administrativos, y con independencia del régimen laboral o contractual al que se encuentren adscritos³⁸.

³⁷ Ibidem, p. 652.

³⁸ PEDRESCHI GARCÉS, Willy, “Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. En: AA.VV., *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Segunda Parte*, Lima, ARA Editores, 2003, p. 512.

Asimismo, el profesor Morón Urbina ha señalado que los actos administrativos a través de los cuales se imponen sanciones a los ciudadanos no pueden ser ejecutados de manera inmediata por la administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237.2 de la Ley N° 27444, “no sólo porque los perjuicios que ellos provocan son de difícil reparación (lo cual tiene que ver con la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva) sino también, y fundamentalmente, porque la potestad ejecutoria en el ámbito sancionador, tiene su límite más exigente en otra presunción, la presunción de inocencia, configurada también constitucionalmente, que impide la ejecutividad inmediata de la sanción impuesta en el procedimiento disciplinario por un órgano administrativo”³⁹.

Una posición similar se puede encontrar en la doctrina española en donde se ha sostenido “que con la ejecutividad inmediata de la sanción administrativa el derecho a la presunción de inocencia obviamente queda relegado a un segundo término, desde el preciso momento en que se está cumpliendo una sanción que no es firme, pues *contrario sensu*, se está presumiendo la culpabilidad. El derecho a un procedimiento con todas las garantías es totalmente ilusorio, sobre todo cuando el acto no ha adquirido firmeza administrativa, pues el órgano administrativo se erige como decisor y parte interesada. Y el ejercitar los medios de defensa oportunos de nada sirve si ya de antemano se ha sancionado y se está cumpliendo la sanción no siendo firme”⁴⁰.

Desde el punto de vista de la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional español, en la sentencia STC 78/1996 de 20 de mayo ha señalado que la ejecución inmediata de un acto administrativo afectaría el referido derecho consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución española, debido a que “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión (STC 66/1984). Si, pues, hemos declarado que la tutela se satisface así, es lógico entender que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría convertido en juez”.

³⁹ MORÓN URBINA, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento ...*, op. cit., p. 504.

⁴⁰ HERRERO FERNANDEZ, CÁNDIDO, *De la ejecutividad inmediata de sanciones administrativas disciplinarias no firmes*, p. 31. En: www.fundacionruizfunes.es/ver_articulo.php?articulo=44. Acceso web: 26 de marzo de 2009.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes consideramos que a fin de que la efectividad de las sanciones disciplinarias no quede librado a interpretaciones disímiles por parte de las diferentes instancias del Sector Educación, se regule este tema, a fin de garantizar los derechos a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva de los docentes.

2. La investigación preliminar de las faltas por parte de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos

Debido a que el artículo 31° del entonces vigente Reglamento de Funcionamiento de los Órganos de Control Institucional -OCI- estableció que dichos órganos se abstendrán de intervenir en aspectos relativos a las relaciones laborales entre funcionarios y servidores u otros aspectos de la administración o de la gestión de la entidad en donde no tienen competencia⁴¹, el MINEDU consideró conveniente crear, a través de la Resolución Ministerial N° 0074-2005-ED de fecha 9 de febrero de 2005, una Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos -CADER- en el referido ministerio, en la Dirección Regional de Lima Metropolitana -DRELM- y en sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local Descentralizada -UGEL-⁴². No obstante este modelo ha sido replicado en diversas Direcciones Regionales de Educación a nivel nacional.

Así, la función de los CADER es realizar una investigación preliminar de las denuncias por actos irregulares que se presentan en dichas instancias de gestión educativa descentralizada. Ahora bien, la investigación preliminar que realizan no implica el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, pues se trata de una investigación previa que la Administración realiza para conocer los hechos previsiblemente infractores, las circunstancias concurrentes y las personas causantes o intervinientes en los mismos⁴³, así como para

⁴¹ Actualmente esta misma disposición se encuentra contenida en el artículo 23° del nuevo Reglamento de los OCI, aprobado por Resolución N° 459-2008-CG.

⁴² La citada Resolución Ministerial dispuso en su artículo 3° que la CADER del MINEDU depende funcional y orgánicamente del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración del citado ministerio. Asimismo, señaló que en el caso de las CADER ubicadas en la DRELM y en las UGELs de Lima Metropolitana, éstas están integradas por personal contratado por el MINEDU, pero funcionalmente dependen del titular de las citadas instituciones de gestión educativa descentralizadas, es decir los integrantes de dichas comisiones si bien tienen dependencia administrativa con el MINEDU, las acciones que realicen en virtud de sus funciones deben ser informadas, coordinadas y supervisadas por los directores de la DRELM y de sus respectivas UGELs. Cabe indicar que en la mayoría de Direcciones Regionales de Educación a nivel nacional se ha creado este órgano de investigación preliminar.

⁴³ PEREÑA PINEDO, Ignacio, (Coordinador) *Manual de Derecho Administrativo Sancionador, Tomo I*, Madrid, Thomson- Arazandi, 2005, p. 256.

intentar proveerse de los indicios o elementos necesarios que permitan verificar hasta que punto existe base racional para entender producida la falta administrativa, a fin de que el titular de la entidad proceda a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra del docente, servidor o funcionario administrativo denunciado, por tanto debe quedar claro que estas diligencias son previas a la iniciación del procedimiento disciplinario y no forman parte del mismo⁴⁴.

Ello, debido a que el procedimiento administrativo disciplinario se inicia siempre de oficio, por decisión del titular de la entidad, en esa medida la denuncia es un simple acto de información y, en su caso de estimulación del ejercicio de las facultades de oficio, por eso el denunciante no asume la condición de interesado o parte del procedimiento disciplinario⁴⁵, no obstante tiene derecho a que se le comunique el inicio del procedimiento disciplinario, así como el rechazo de su denuncia, tal como lo dispone el artículo 105.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General⁴⁶.

En ese sentido, la investigación previa, se erige en una especie de filtro al indiscriminado inicio de procedimientos disciplinarios, a fin de que sólo en aquellos supuestos en donde el conocimiento acerca de la posible comisión de una infracción administrativa adquiera cierta solidez o fundamento, por sí solo o como consecuencia de los resultados obtenidos por las actuaciones previas practicadas, podrá posibilitarse la iniciación correspondiente del procedimiento disciplinario⁴⁷.

Asimismo se constituye en una garantía en beneficio del administrado, encaminada a asegurar el correcto y mesurado ejercicio de la potestad sancionadora, evitando en lo posible fallidas acusaciones sin base legal o fáctica o la apertura precipitada de expedientes sancionadores llamadas a culminar en una resolución débilmente fundada en derecho o alternativamente en una resolución de archivo⁴⁸.

⁴⁴ SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, *Derecho de la Función Pública...*, op. cit., pp. 296-297.

⁴⁵ Idem, p. 296.

⁴⁶ Ley N° 27444, artículo 105.3°.- La presentación de estas denuncias obliga a la administración a “practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviere individualizado”.

⁴⁷ GARBIERI LLOBREGAT, José y BUITRÓN RAMÍREZ, Guadalupe, *El Procedimiento Administrativo Sancionador (Comentarios, Jurisprudencia, Formularios y Legislación)*, Volumen II, 4ta ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 1216.

⁴⁸ PEREÑA PINEDO, Ignacio (Coordinador), *Manual de Derecho Administrativo...*, op. cit., p. 347.

La Directiva N° 210-2005-CADER/OAAE-VMGI-ME regula en su artículo VI un procedimiento para la investigación preliminar al que deben sujetarse las CADER, el cual consta de diferentes etapas. Estas son:

- i) **Recepción de la denuncia:** la mesa de partes del MINEDU, DRELM o UGEL deben remitir en el día la denuncia al Coordinador del CADER, para que éste lo derive al especialista de dicha comisión a fin de que califique y evalúe la denuncia para determinar si hay merito para tramitarla o rechazarla.
- ii) **Verificación de la denuncia:** el especialista si lo considera necesario y previa autorización del Coordinador del CADER, puede constituirse a la Institución o Programa Educativo a fin de constatar los hechos materia de la denuncia, a fin de recabar información sobre los mismos, dejando constancia de ello en un acta de verificación. Asimismo, el especialista puede citar a las personas que tengan relación directa o indirecta con los hechos denunciados para entrevistarlos, así como solicitar por escrito la información y/o documentación que sea necesaria y que guarde relación con el proceso de investigación.
- iii) **Comunicación de los cargos formulados:** las personas contra quienes se ha presentado la denuncia serán comunicadas por escrito de los hechos que se les imputa, para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguientes que reciben la notificación, presenten los descargos correspondientes.
- iv) **Elaboración de informe:** una vez terminada la investigación por parte del especialista del CADER, éste organizará y evaluará los documentos recogidos durante el proceso en un expediente debidamente foliado y elaborará un informe en el cual consten las medidas a adoptarse como resultado de la investigación, para encaminar la aplicación de sanciones y/o superar los hechos denunciados⁴⁹.

⁴⁹ Si como resultado del proceso de investigación previa se evidencian indicios razonables de:

- Comisión de Delito y/o Responsabilidad Civil, en cautela de los intereses del Estado, se recomendará la remisión de lo actuado a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación.
- Comisión de Faltas Administrativas Pasibles de Sanción, se recomendará remitir lo actuado a la Comisión de Procesos Administrativos correspondiente.
- Comisión de Faltas Leves, se recomendará la aplicación de sanciones señaladas en el Reglamento de la Ley del Profesorado y en el Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
- Inexistencia de Delitos o Faltas, se recomendará su archivo.

v) **Elevación del informe elaborado por el Especialista de la CADER al titular de la entidad:** el informe suscrito por el especialista y visado por el Coordinador del CADER será elevado al titular de la DRE o UGEL, quien adoptará las medidas recomendadas por el CADER. En el caso del CADER del MINEDU, el informe será elevado al jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación, quien de ser el caso, hará suyo el informe recomendado las medidas a adoptarse.

vi) **Comunicación al denunciante:** una vez implementadas las recomendaciones por el Titular de la Entidad (DRELM o UGEL) esta instancia administrativa comunicará al interesado los resultados de la investigación. En el caso del CADER-MED la comunicación la efectuará la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación.

Si bien la Directiva N° 210-2005-CADER/OAAE-VMGI-ME ha regulado las diferentes etapas de la investigación preliminar, sin embargo sólo se ha establecido un plazo para que las CADER realicen dicha investigación en los casos de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes en las I.E., pues en tales supuestos la Resolución Ministerial N° 0405-2007-ED establece un plazo de ocho días para culminar con la investigación. Pero ello no implica que las investigaciones distintas a las mencionadas no deban ser sumarias y oportunas.

En efecto, a falta de previsión normativa, se debe tomar en consideración las circunstancias concurrentes del caso, asimismo, se debe determinar si las actuaciones previas han proporcionado información y datos suficientes para acusar, por una conducta infractora al docente, por tanto será en este momento en que las actuaciones previas habrán alcanzado su objetivo, como es permitir a la Administración conocer si debe iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario.

Una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, la documentación obtenida, así como las actas de verificación levantadas con el propósito de hacer constar los resultados de las actividades de investigación de las CADER y cualquier otro elemento probatorio, pueden ser incorporados al citado procedimiento, quedando sometida dicha documentación y demás elementos probatorios a las reglas

- Acción Meritoria o Actuación Excepcional en Beneficio del Servicio Educativo, en este caso se podrá sugerir el reconocimiento de los logros y/o méritos que pudieran haberse observado a raíz de la denuncia o reclamo.

generales de las pruebas⁵⁰, establecidas en los artículos 163° a 179° de la Ley N° 27444.

3. Procedimientos disciplinarios para la aplicación de sanciones a los docentes

Como garantía de un debido procedimiento las sanciones disciplinarias no pueden imponerse de plano, sino en virtud de un procedimiento *ad hoc*. La exigencia de un procedimiento, siquiera mínimo, es una garantía tanto del acierto en la decisión como de los derechos de defensa y presunción de inocencia del inculpado, que son derechos constitucionales de aplicación general a los procedimientos sancionadores públicos⁵¹. En esa medida, en la tramitación de un procedimiento disciplinario la Administración se encuentra vinculada al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, por ende, al elenco de derechos fundamentales procesales y a los principios constitucionales que lo conforman⁵².

Ahora bien, los procedimientos disciplinarios para la aplicación de las sanciones en la carrera pública magisterial se encuentran regulados en los artículos 123° a 139° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED⁵³, cuyo trámite está a cargo de los diferentes órganos y funcionarios de las instancias de gestión educativa descentralizada que corresponda. El mencionado reglamento señala dos tipos de procedimientos dependiendo de la sanción que se trate. Estos son:

a) Procedimiento disciplinario para la aplicación de sanciones de multa y amonestación

Para la aplicación de las sanciones de amonestación y multa establecidas

⁵⁰ Al respecto puede revisarse: GARBIERI LLOBREGAT, José y BUITRÓN RAMÍREZ, Guadalupe, *El Procedimiento Administrativo Sancionador...*, op. cit. p. 1222. y PEREÑA PINEDO, Ignacio (Coordinador), *Manual de Derecho Administrativo...*, op. cit., p. 352-353.

⁵¹ SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, *Derecho de la Función Pública*, 2da. ed., Madrid, Tecnos, 2000, p. 294.

⁵² Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 3432-2004/TC de fecha 22 de junio de 2005, f.j. N° 2.

⁵³ Sobre el particular es necesario señalar que el procedimiento administrativo disciplinario a los docentes no se encuentra establecido en el Título III de la Ley del Profesorado, referido a la Carrera Pública Magisterial, que ha sido modificada por la Ley N° 29062, por tanto las disposiciones que regulan el referido procedimiento disciplinario tanto en la Ley del Profesorado como en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED se encuentran vigentes. Por ende este procedimiento es aplicable para la investigación y sanción de las faltas previstas en las Leyes N° 24029 y 29062.

en la Ley N° 24029, así como para la aplicación de la sanción de amonestación escrita establecida en la Ley N° 29062, el procedimiento es el siguiente⁵⁴:

- i) Una vez que la autoridad competente conoce la falta (p. e. el director de la I.E.), notifica al profesor inculcado, por escrito, los cargos que se le imputan, a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa en el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de dicha notificación.
- ii) Cumplido el trámite anterior y después de haberse investigado y comprobado el hecho materia de la denuncia la autoridad competente dictará la resolución de sanción o archivo.

Como se puede advertir este procedimiento es sumario y debe ser cumplido por la autoridad pertinente, pues su incumplimiento no sólo acarrea la vulneración del derecho al debido procedimiento del docente, sino que también implica la comisión de una falta por parte de la autoridad⁵⁵.

b) Procedimiento disciplinario para la aplicación de sanciones de suspensión en el ejercicio de funciones, separación temporal en el servicio y separación definitiva

Para la aplicación de las sanciones de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin derecho a remuneraciones, separación temporal en el servicio hasta por tres años y separación definitiva del servicio reguladas en la Ley N° 24029, así como para la aplicación de las sanciones de suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones hasta por tres años y destitución del servicio establecidas en la Ley N° 29062, se requiere del inicio de un procedimiento administrativo disciplinario⁵⁶, el mismo que estará a cargo de una Comisión Permanente de Procesos Administrativos -CPPA-.

Esta Comisión estará constituida por cuatro miembros titulares y contará con cuatro suplentes; de los cuales tres serán representantes designados por la entidad y uno representante de los profesores. En el caso de los representantes de la entidad, uno será el Jefe de Personal o quien haga sus veces, y otro la presidirá. La comisión podrá contar con el

⁵⁴ Artículo 123° del Decreto Supremo N° 19-90-ED.

⁵⁵ Artículo 123° del Decreto Supremo N° 19-90-ED.

⁵⁶ Así lo establecen tanto el artículo 27° de la Ley N° 24029 como el artículo 32° de la Ley N° 29062.

asesoramiento de los profesionales que consideren necesarios⁵⁷. El procedimiento disciplinario contra docentes tiene las siguientes etapas⁵⁸:

- i) El titular de la entidad remite a la CPPA la denuncia contra el docente, a fin de que ésta la califique y se pronuncie sobre su procedencia. En esta etapa el docente podrá solicitar a dicha comisión que le permita presentar un informe oral, el cual podrá hacerlo personalmente o por medio de un apoderado, en la fecha y hora que para tal efecto señale la CPPA.
- ii) Una vez que la CPPA califica la denuncia, emite un informe fundamentado sobre la procedencia o improcedencia de abrir el proceso administrativo disciplinario al docente. Dicho informe es puesto en conocimiento del titular de la entidad para que adopte las medidas pertinentes.
- iii) Si el informe de la CPPA concluye que se debe abrir procedimiento administrativo disciplinario al docente, el titular de la entidad o el funcionario que tenga autoridad delegada para el efecto emitirá la resolución respectiva mediante la cual se dispone instaurar dicho procedimiento. Esta resolución debe notificarse al servidor en forma personal, en caso de no ser factible se publicará en el diario oficial "El Peruano", en un diario de mayor circulación de la localidad o en un lugar visible del centro de trabajo.
- iv) Una vez que el docente toma conocimiento de la resolución que le inicia el procedimiento disciplinario, tiene derecho a presentar un pliego de descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa, para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso y especialmente del pliego de cargos. El pliego de descargo deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos.
- v) La CPPA hará las investigaciones del caso solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción que aplicará en base a dichas recomendaciones.

⁵⁷ Artículo 126° del Decreto Supremo N° 19-90-ED, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2007-ED.

⁵⁸ Artículos 124°, 125°, 126°, 127°, 128°, 129°, 130°, 131°, 132°, 133° y 134° del Decreto Supremo N° 19-90-ED.

Cuando la falta haya sido cometida en la jurisdicción de otro órgano desconcentrado del Sector Educación, lo actuado materia de la investigación será remitido al órgano donde presta servicios para aplicación de la sanción.

- vi) El profesor sancionado podrá interponer los recursos impugnativos de reconsideración, apelación y revisión de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones de amonestación o multa serán resueltos por la autoridad competente, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la entidad correspondiente (DRE o UGEL). Los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones de suspensión, separación temporal o definitiva del servicio serán resueltos previo informe de la CPPA de la entidad que conocerá del recurso, es decir si el docente interpone un recurso de apelación contra la resolución de la UGEL que lo sanciona, antes de que el titular de la DRE resuelva el citado recurso, la CPPA de la referida Dirección deberá emitir un informe sobre la procedencia del mismo.

Este procedimiento disciplinario no podrá exceder de cuarenta días hábiles, el incumplimiento de este plazo constituye falta administrativa de los responsables de la dilación, ya sea que se trate de los miembros de la Comisión o del titular de la entidad⁵⁹.

c) Algunas propuestas para hacer más expeditiva la etapa instrucción del procedimiento disciplinario

De lo descrito en los acápites precedentes se puede advertir que tanto las normas de la Carrera Pública Magisterial como las normas que ha emitido el Ministerio de Educación, terminan diseñando un esquema en el que el órgano de investigación preliminar es la CADER y el órgano de instrucción del procedimiento disciplinario es la CPPA, sin embargo también debemos advertir que ambos órganos realizan la evaluación sobre la procedencia o improcedencia de abrir el proceso disciplinario al docente, cuyas conclusiones son puestas en conocimiento del titular de la entidad.

⁵⁹ Artículo 124° del Decreto Supremo N° 19-90-ED.

En efecto, como ya se indicó, la norma que regula el procedimiento de la CADER señala que luego de realizar la investigación preliminar dicho órgano emite un informe que contiene la evaluación de los indicios o documentos necesarios que permiten verificar la base racional sobre la que se sustenta la comisión de la falta administrativa, asimismo sugiere las medidas a adoptarse, dentro de las cuales se encuentra el inicio de un procedimiento disciplinario para la aplicación de las sanciones correspondientes. Dicho informe es remitido al titular de la entidad (de la DRE o de la UGEL) para que lo evalúe y de ser el caso adopte las medidas recomendadas por la CADER.

Por su parte, el Reglamento de la Ley del Profesorado señala que el titular de la entidad (de la DRE o de la UGEL) previamente a emitir la resolución que inicia el procedimiento disciplinario por la presunta comisión de faltas graves deriva la denuncia a la CPPA para que ésta la califique y se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de abrir el proceso disciplinario. Cabe señalar que en la práctica los informes del CADER también son derivados a la CPPA para la calificación respectiva.

Como se puede advertir tanto la CADER como la CPPA analizan los indicios recogidos durante la investigación preliminar y sugieren si procede o no el inicio de un proceso disciplinario. A nuestro criterio, ello origina una duplicidad de funciones que podría superarse con la modificación del Reglamento de la Ley del Profesorado en el sentido de que el titular de la entidad pueda emitir la resolución que inicia el procedimiento disciplinario si así lo recomienda la CADER en su informe, sin necesidad de la calificación por parte de la CPPA, de esta manera este órgano se avocaría a la etapa de instrucción, no obstante consideramos que para una labor más expeditiva de dicha comisión, ésta debe contar con un equipo o funcionarios que apoyen su labor en la realización de las diligencias que se requieran para el esclarecimiento de los hechos.

Otra alternativa sería la unificación de ambos órganos (CADER y CPPA) en uno que tenga las funciones de investigación preliminar y de instrucción del procedimiento disciplinario con equipos o funcionarios encargados de ambas tareas⁶⁰. Esta alternativa implicaría un nuevo esquema en el que se tendría que precisar las funciones a realizar por los

⁶⁰ Cabe señalar que el Ministerio de Educación como parte de su propuesta de reestructuración de las I.E., DRE y UGEL también plantea la unificación de la CADER y de la CPPA en un Sistema Investigación y Sanción Administrativa, cuya finalidad es simplificar el proceso de investigación, sin embargo no precisa las competencias de este órgano.

equipos o funcionarios a cargo de tales funciones. Sin embargo, dichas funciones deberían ser exclusivas y no compartidas con otras obligaciones funcionales como sucede en el esquema actual con los miembros de la CPPA, pues estos tienen otras funciones dentro de la entidad, lo cual origina situaciones en que las diligencias no pueden llevarse a cabo, ya sea por la demora en la designación de sus miembros o porque el desarrollo de funciones propias de la mayoría o de todos los miembros de la CPPA les impide reunirse, lo cual genera retraso en el trámite del indicado procedimiento.

Las fórmulas planteadas tienen como finalidad hacer más expeditivo no sólo el inicio del procedimiento disciplinario sino también la etapa de instrucción del mismo a fin de evitar dilaciones excesivas que generan por un lado la prescripción de la acción y por otro una sensación de impunidad en la ciudadanía.

IV.- Reflexiones Finales

En el presente artículo se ha señalado la necesidad de regular expresamente dos aspectos que contribuyen a la eficacia de los procedimientos disciplinarios en la Carrera Pública Magisterial como son la prescripción de las faltas disciplinarias y la efectividad de las sanciones, asimismo, se han esbozado algunas ideas que modestamente quisieran contribuir al debate sobre el diseño más adecuado del citado procedimiento que apunte a superar las dilaciones en que incurren los órganos de investigación. Sin embargo, para lograr dicha eficacia no solo se requiere de normas y procedimientos adecuados sino también del compromiso político de las autoridades del Sector Educación que garanticen a los órganos de investigación tanto los recursos necesarios para su labor como la imparcialidad para realizar sus investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe Defensorial N° 147. *Aportes de la Defensoría del Pueblo para una educación sin corrupción*, Lima 2009.

ESPINO MURRUGARRA, David, *Estrategia operativa para la implementación de la propuesta de reestructuración de las instancias descentralizadas II.EE., UGEL y DRE*, Lima, Ministerio de Educación, 2009.

GARBIERI LLOBREGAT, José y BUITRÓN RAMÍREZ, Guadalupe, *El Procedimiento Administrativo Sancionador (Comentarios, Jurisprudencia, Formularios y Legislación)*, Volumen II, 4ta ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2001.

LAFUENTE BENACHES, Mercedes, *El régimen disciplinario de los funcionarios públicos de la Administración del Estado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996.

MORÓN URBINA, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, 5ta. ed., Lima, Gaceta Jurídica, 2006.

NIETO, Alejandro, *Problemas capitales del derecho disciplinario*, En: *Revista de Administración Pública*, Número 63, Septiembre-Diciembre, 1970, Madrid.

PARADA, Ramón, *Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre*, Madrid, Marcial Pons, 1993.

PEDRESCHI GARCÉS, Willy, “*Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley N° 27444, Ley del*

Procedimiento Administrativo General”. En: AA.VV., *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Segunda Parte*, Lima, ARA Editores, 2003.

PEREÑA PINEDO, Ignacio, (Coordinador) *Manual de Derecho Administrativo Sancionador, Tomo I*, Madrid, Thomson- Arazandi, 2005.

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, *Derecho de la Función Pública*, 2da. ed., Madrid, Tecnos, 2000.